

XALQ MAQOLLARIDA GENDER STERIOTIPLARI (O‘ZBEK VA INGLIZ TILI MISOLIDA)

Xolova Maqsuda Olimjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18147065>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz xalq maqollarida mujassam bo‘lgan gender stereotiplari qiyosiy-lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda maqollar orqali erkak va ayol obrazlariga berilgan ijtimoiy baho, ularning jamiyatdagi mavqeyi hamda kutiladigan xulq-atvor me‘yorlarini aniqlashga e‘tibor qaratiladi. Tahlil jarayonida erkaklar ko‘proq kuch, yetakchilik, qat‘iyat va aql bilan bog‘langan holda ifodalansa, ayollar obrazi asosan oilaviy mas‘uliyat, sabr-toqat, itoatkorlik va hissiylik kabi xususiyatlar orqali namoyon bo‘lishi aniqlanadi. Shuningdek, maqolada gender stereotiplarining shakllanishida tarixiy tajriba, madaniy an‘analar va ijtimoiy munosabatlarning o‘rni yoritiladi. O‘zbek va ingliz maqollarini qiyoslash orqali umumiy stereotip modellar bilan bir qatorda, har bir xalqning mentalitetiga xos bo‘lgan farqli jihatlar ham ochib beriladi. Tadqiqot davomida tavsifiy, semantik va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar xalq og‘zaki ijodi orqali genderga oid tasavvurlar mustahkamlanishi va avlodlar ongida barqaror stereotiplar shakllanishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: gender stereotiplari, xalq maqollari, o‘zbek va ingliz tillari, gender lingvistika, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil, milliy mentalitet

Аннотация. В данной статье рассматриваются гендерные стереотипы, отражённые в узбекских и английских народных пословицах, на основе сравнительно-лингвокультурологического анализа. Основное внимание уделяется выявлению устойчивых представлений о социальных ролях мужчин и женщин, а также оценке их поведения и статуса в традиционном обществе, зафиксированных в пословичном фонде. Анализ показывает, что в пословицах мужской образ преимущественно ассоциируется с силой, лидерством, рассудительностью и ответственностью, тогда как женский образ чаще связывается с семейными обязанностями, терпением, покорностью и эмоциональностью. В статье также раскрывается влияние исторических, культурных и социальных факторов на формирование гендерных стереотипов. Сопоставление узбекских и английских пословиц позволяет выявить как универсальные черты гендерных представлений, так и национально-специфические особенности, обусловленные различиями менталитета и системы ценностей. В исследовании использованы описательный, семантический и сравнительный методы анализа.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, народные пословицы, узбекский и английский языки, гендерная лингвистика, лингвокультурология, сравнительный анализ, национальный менталитет.

So‘nggi yillarda tilshunoslikda gender masalalarini o‘rganish alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanib, til va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Gender lingvistika doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar tilda erkak va ayol obrazlarining qanday ifodalanishi, ularning ijtimoiy rollari va stereotiplari qanday shakllanishini aniqlashga qaratilgan. Xalq maqollari esa jamiyatning ko'p asrlik tajribasi, dunyoqarashi va qadriyatlarini mujassamlashtirgan muhim madaniy-lisoniy birlik sifatida gender stereotiplarini tadqiq etishda boy manba bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur maqolada o'zbek va ingliz xalq maqollarida aks etgan gender stereotiplari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, maqollar orqali mustahkamlangan genderga oid tasavvurlar bugungi kunda ham ijtimoiy ong va nutq amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Maqolaning asosiy maqsadi — o'zbek va ingliz maqollarida erkak va ayol obrazlariga yuklangan an'anaviy stereotiplarni aniqlash, ularning o'xshash va farqli jihatlarini ochib berishdan iborat.

Gender stereotiplari jamiyatda erkak va ayollarga nisbatan shakllangan barqaror tasavvurlar majmuasi hisoblanadi. Ushbu stereotiplar shaxsning jinsi asosida unga xos deb qaraladigan xulq-atvor, kasb, ijtimoiy rol va psixologik xususiyatlarni belgilaydi. Til esa mazkur stereotiplarni ifodalash, mustahkamlash va avloddan-avlodga yetkazishda muhim vosita vazifasini bajaradi.

Lingvistik nuqtai nazardan gender stereotiplari leksik birliklar, frazeologizmlar, maqollar va matnlar orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa, xalq maqollari ixchamligi va obrazlilik bilan genderga oid qarashlarni aniq va ta'sirchan shaklda ifodalash imkonini beradi. Maqollarda jamiyat tomonidan ma'qullangan yoki tanqid qilingan xatti-harakatlar umumlashtirilgan holda beriladi va bu hol gender stereotiplarining barqarorligiga xizmat qiladi.

O'zbek xalq maqollarida erkak va ayol obrazlari an'anaviy ijtimoiy rollar asosida tasvirlanadi. Erkak obrazi ko'pincha oila boshlig'i, himoyachi va mas'ul shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, erkakning kuchi, qat'iyati va mas'uliyati maqollarda ijobiy sifat sifatida ulug'lanadi. Bu hol patriarxal jamiyat tuzilmasining til birliklarida o'z aksini topganini ko'rsatadi.

Ushbu qarashlar Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida ham ko'zga tashlanadi.

Ayol obrazi esa asosan oila va uy-ro'zg'or bilan bog'liq holda ifodalanadi. Ayollarga xos deb qaraladigan sabr-toqat, mehribonlik, itoatkorlik va tejamkorlik kabi fazilatlar maqollarda tez-tez uchraydi. Shu bilan birga, ayrim maqollarda ayollarning salbiy xususiyatlari umumlashtirilgan holda tasvirlanib, ularning ijtimoiy faolligi cheklanganligini ko'rish mumkin. Bu esa gender tengsizligi bilan bog'liq stereotiplarning til orqali mustahkamlanganidan dalolat beradi.

Ingliz xalq maqollarida ham erkak va ayol obrazlari an'anaviy stereotiplar asosida aks ettiriladi. Erkaklar ko'proq mustaqil, faol va qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Ingliz maqollarida individualizm va shaxsiy mas'uliyat tushunchalari kuchli bo'lib, bu erkak obrazining yetakchi sifatlarini yanada bo'rttirib ko'rsatadi.

Ayollar esa ingliz maqollarida ko'pincha oilaviy munosabatlar doirasida tilga olinadi.

Ularning hissiyligi, muloyimligi yoki aksincha, haddan tashqari gapdonligi kabi xususiyatlar stereotip tarzda ifodalanadi. Biroq ingliz maqollarida ayollarning aql-zakovati va amaliy fikrlash qobiliyatini e'tirof etuvchi misollar ham uchrab, bu jihat o'zbek maqollariga nisbatan biroz farq qiladi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, har ikkala tilda ham gender stereotiplari asosan patriarxal qarashlar ta'sirida shakllangan. Erkaklarning ustun mavqei va ayollarning ikkilamchi roli ko'plab maqollarda bilvosita yoki bevosita aks ettiriladi.

Shu bilan birga, har bir xalqning madaniy xususiyatlari mazkur stereotiplarning ifodalanishida muhim rol o'ynaydi.

O'zbek maqollarida jamoaviylik, oilaparvarlik va an'anaga sodiqlik kuchli bo'lsa, ingliz maqollarida shaxs erkinligi va individual mas'uliyat ko'proq urg'ulanadi. Bu farqlar gender stereotiplarining mazmunida ham namoyon bo'lib, har ikki til materialini qiyosiy o'rganish muhim ilmiy xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Quyida o'zbek va ingliz xalq maqollaridan olingan ayrim namunalar asosida gender stereotiplarining ifodalanishi tahlil qilinadi. Ushbu misollar erkak va ayol obrazlarining qanday sifatlar bilan bog'lanishini yaqqol ko'rsatadi.

№	O'zbek tilidagi ayol stereotipiga doir maqollar	Ingliz tilidagi muqobili
1	Ayol boshi bilan davlat bo'lmas	A woman's place is in the home
2	Yaxshi xotin — uyning fayzi	A good wife makes a good home
3	Xotin — uyning kaliti	The wife is the key to the household
4	Xotinsiz uy — suvsiz tegirmon	A house without a woman is like a body without a soul
5	Qiz bola — el ko'zgusi	A daughter reflects her family's honor

№	O'zbek tilidagi erkak stereotipiga doir maqollar	Ingliz tilidagi muqobili
1	Erkak — uyning ustuni	A man is the pillar of the house
2	Erkak kishining so'zi — bir	A man's word is his bond
3	Yigit kishiga yetmish hunar oz	A jack of all trades
4	Erkak bo'lsang, sabrli bo'l	Men should be strong and patient
5	Ota — oilaning suyanchi	A father is the backbone of the family

Mazkur misollar shuni ko'rsatadiki, har ikkala tilda ham maqollar gender rollarini qat'iy chegaralashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ingliz maqollarida ayollarning aql-idroki va amaliy fikrlashi ijobiy baholanadigan holatlar ham uchraydi.

Ayol obraziga o'zbek xalq maqollarida turli jihatlardan yondashiladi. Ayollarning yoshi, qiz bola, oilali va oilasizligi, farzandi bor yoki yo'qligiga qarab maqollarimiz tatqiq qilinadi.

Ulardan quyida ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

1. Yaxshi qiz erta turib, soch tarar,

Yomon qiz erta turib, non so'rar.

Bu maqol xalqimizda ayol va qizlarning saranjom va sarishta bo'lishi, barvaqt uyg'onishi yaxshiligining belgisi sifatida, ochko'zlik esa badaxloq qizning belgisi sifati ekani ta'kidlangan.

Terakka qarab, tol o'sar.

Onaga qarab, qiz o'sar.

Ushbu maqolda esa onasi qanday bo'lsa qizi ham huddi shunday tarbiya ko'rishiga ishora qilingan.

Qarindoshdan qarz olma,

Qarindoshga qiz berma.

Qarindoshlik munosabatlari qudachilik bilan mustahkamlanmasligiga, balki oiladadi janjallar sabab bu rishtalarga putur yetishiga ishora qilingan, bundan tashqari o'zbeklarda yaqin qarindoshlar orasida nikoh ham taqiqlangan, bu ham qonuniy ham tibbiy jihatdan qaraladi.

Keyingi maqolda qizlarning ota uyida erkin yashashiga, kelinlik davrida esa qiyinchiliklarga uchrashiga ishora bor

Qiz chog'im — sulton,

Kelin chog'im — ulton.

Quyida esa erkak va ayollarning oiladagi o'rni o'z aksini topgan.

“Xotin — bo'yin, er — bosh”- deyiladi. Bu orqali ayollarning maslahatchiligi, erkaklarning ijrochi ekanligiga ishora bor. Darhaqiqat, oilada ayollarning o'rni beqiyos.

Ro'zg'ordagi muammolarni hal qilishda erkak ayolga tayanadi, ular birgalikda bunday masalalarni hal etishadi.

Xotinning yomoni — erning zavoli, xotinning yaxshisi — erning kamoli degan maqol ham o'rinlidir. Ayol kishi nafs buzuvchi, itoatkor bo'lmasa, tejamkorlikni va shukrni bilmasa, erkakning ishlari orqaga keta boshlaydi.

Erdan — sadoqat, xotindan — itoat. Ayollar oilada eridan mehr – sadoqatni kutishadi, bu oilaning mustahkamligi uchun zarur. Erkaklar esa itoatkor ayolni izzat qilishadi, bu haqida islom dinida ham buyurilgan.

Bu maqollar orqali xalqimizda ayollarning ro'zg'or ishlariga yo'naltirilganligini, erkak kishining kamolida ayolning roli beqiyos ekanligini, er- xotin ajralmasligi kerakligi, sadoqat va itoat oilaning poydevori ekanligi o'z aksini topgan.

Bu kabi maqollar ingliz tilida ham uchraydi. Xususan, “A woman's place is in the home.”

Bu maqolning ma'nosida ayol kishining joyi uyda ekanligi aytiladi.

“Behind every great man, there's a great woman.” “Kuchli erkakning ortida kuchli ayol turadi”. “A silent woman is a gift.” Bu orqali ayollarning kamgap va itoatkorligi ulug'langan.

Demak, ingliz tilida ham ayollar uyda bo'lishi, itoatkorligi, erkakning kuchli bo'lishi ayolning roli katta ekani o'z aksini topgan.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz xalq maqollarida gender stereotiplari jamiyatning tarixiy va madaniy rivoji bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. Maqollar orqali erkak va ayolga xos deb qaraladigan an'anaviy rollar mustahkamlanib, ijtimoiy ongda barqaror tasavvurlar yuzaga kelgan. Qiyosiy tahlil natijalari har ikki xalq og'zaki ijodida patriarxal qarashlar ustuvor ekanini ko'rsatadi, biroq ularning ifodalanish shakli va mazmunida milliy mentalitetga xos farqlar mavjud. Tadqiqot natijalari gender lingvistik va qiyosiy tilshunoslik sohalarida keyingi izlanishlar uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lakoff, R. Language and Woman's Place. New York: Harper & Row. 1975. 45-49 b
2. Tannen, D. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation.

3. New York: William Morrow. 1990. 73-85 b
4. Shojalilova, M. O‘zbek tilida gender muammosi. Toshkent: Fan. 2009. 62-95 b
5. To‘xliyeva, N. (2011). Til va jamiyat: Gender aspektlari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2011. 37-60 b
6. Rahimov, G‘. (2002). O‘zbek xalq maqollari tahlili. Samarqand: Samarqand Universiteti nashriyoti. 2002. 22-53 b
7. Xalq og‘zaki ijodi namunalaridan: O‘zbek xalq maqollari. (2000). Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot. 2000. 17-108 b